

O DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE DOCENTE POR MEIO DA COLABORAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO PIBID DE INGLÊS DA UFMT

THE DEVELOPMENT OF TEACHER IDENTITY THROUGH COLLABORATION: A CASE STUDY IN THE ENGLISH PIBID AT UFMT

DOI: 10.5281/zenodo.10988825

Laide Daiane Costa Campos¹
Maria Christina Monteiro Vieira²

RESUMO

Neste artigo, buscou-se revisitar o processo de aprendizagem adquirida por duas bolsistas de iniciação à docência, do subprojeto PIBID de inglês, da Universidade Federal de Mato Grosso, ao desenvolverem uma prática pedagógica conjunta bem-sucedida em uma escola pública de ensino fundamental em Cuiabá (MT), no ano de 2017. O objetivo deste estudo é identificar os fatores que contribuíram para o sucesso desse trabalho, destacando a importância da colaboração na formação identitária docente. Para tanto, adotou-se a abordagem da análise de narrativas e reflexões das bolsistas, incluindo diários reflexivos, diário de planejamento, observações e notas de campo da coordenadora do subprojeto, no intuito de identificar os elementos que constituem o processo de formação docente, por meio da exploração do desenvolvimento do trabalho conjunto entre as bolsistas, em um curso de inglês oferecido pelo projeto, desde o planejamento até a reflexão sobre a atuação em sala de aula, resultando em uma experiência enriquecedora e positiva. Teoricamente, discutiram-se os conceitos de identidade e colaboração na formação docente, considerando-os como fenômenos relacionais e em constante evolução. Os resultados indicaram que a partilha de experiências, a diversidade de habilidades e conhecimentos, as metas comuns, a dinâmica de trabalho e a relação de afeto contribuíram para uma prática produtiva e prazerosa, fortalecendo o desenvolvimento profissional das bolsistas. Dessa forma, concluiu-se, com este estudo, a viabilidade do trabalho

1 Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); graduada em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela UFMT; especialista em Revisão de Textos pelo Instituto Pedagógico Brasileiro (IPB) e revisora de textos. E-mail: daianecosta10000@gmail.com.

2 Especialista em Revisão de Textos; Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Tutoria em Educação à Distância pelo Instituto Pedagógico Brasileiro (IPB); graduada em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e revisora de textos. E-mail: mchristinavieira@gmail.com.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

conjunto, tanto no contexto do PIBID como em outras áreas, enfatizando a valorização dos saberes adquiridos com as experiências e a reflexão sobre a prática docente em colaboração com outros.

Palavras-Chave: PIBID. Colaboração. Identidade docente.

ABSTRACT

In this article, we sought to revisit the learning process acquired by two undergraduate teaching fellows from the PIBID English subproject at the Federal University of Mato Grosso, when they developed a successful collaborative pedagogical practice in a public primary school in Cuiabá (MT) in 2017. The aim of this study is to identify the factors that contributed to the success of this work, highlighting the importance of collaboration in teacher identity formation. To this end, the approach adopted was to analyze the fellows' narratives and reflections, including reflective journals, planning journals, observations and field notes by the sub-project coordinator, in order to identify the elements that make up the teacher training process, exploring the development of the fellows' collaborative work in an English course offered by the project, from planning to reflection on classroom performance, resulting in an enriching and positive experience. Theoretically, the concepts of identity and collaboration in teacher education were discussed, considering them as relational and constantly evolving phenomena. The results showed that the sharing of experiences, the diversity of skills and knowledge, the common goals, the dynamics of the work and the affectionate relationship contributed to a productive and enjoyable practice that strengthened the professional development of the fellows. As a result, this study concluded that it is possible to work together, both in the context of PIBID and in other areas, emphasizing the value of knowledge gained through experience and reflection on teaching practice in collaboration with others.

Keywords: PIBID. Collaboration. Teacher identity.

Introdução

A colaboração é uma pedra angular no desenvolvimento da identidade docente e na construção do conhecimento no campo da educação (MARCELO GARCIA, 2009). Enquanto o trabalho individual pode estimular a criatividade, o compartilhamento de experiências e os conhecimentos entre pares é fundamental para o crescimento e progresso contínuo ao longo da carreira.

No contexto educacional, muitas vezes, os professores negligenciam o vasto tesouro de conhecimento que reside dentro de suas próprias comunidades de prática, perdendo, assim,

oportunidades valiosas para compartilhar, construir e inovar (MARCELO GARCIA, 2009). Diante disso, este estudo se baseia na premissa de que a colaboração e o trabalho em equipe desempenham um papel significativo na formação docente (MARCELO GARCIA, 2009; NÓVOA, 2009; DAY, 1999).

Reconhecendo essa importância, buscou-se entender o processo de aprendizagem docente de duas bolsistas de iniciação à docência, participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na área de inglês, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Assim, o objetivo é examinar a maneira como essas bolsistas desenvolveram uma prática pedagógica conjunta bem-sucedida em uma escola pública de ensino fundamental em Cuiabá (MT) e identificar os fatores que contribuíram para o sucesso dessa parceria.

A formação docente é um processo complexo e contínuo que vai além do domínio do conteúdo e das técnicas de ensino. Ela envolve a construção da identidade docente, que é influenciada por experiências práticas, colaboração e reflexão (NÓVOA, 2009). Dessa forma, compreender como a colaboração impacta a formação docente é crucial para melhorar a qualidade da educação e o desenvolvimento profissional dos futuros professores.

Diante desse contexto, emerge o seguinte problema de pesquisa: de que maneira a colaboração e o trabalho conjunto entre duas bolsistas de iniciação à docência do PIBID de inglês da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) influenciaram o desenvolvimento de suas identidades docentes e contribuíram para o êxito de sua prática pedagógica conjunta?

E, com base na revisão da literatura e no contexto do estudo de caso, formulam-se as seguintes hipóteses: (i) a colaboração entre as bolsistas de iniciação à docência, no PIBID de inglês da UFMT, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da identidade docente de ambas e (ii) a partilha de experiências, a diversidade de habilidades e conhecimentos, as metas comuns, a dinâmica de trabalho e a relação de afeto entre as bolsistas contribuíram para uma prática pedagógica bem-sucedida.

Para tanto, este estudo de caso adotou uma abordagem qualitativa e foi conduzido por meio da análise de narrativas produzidas pelas duas bolsistas. Essas narrativas incluíram diários reflexivos, diário de planejamento, reflexões pós-aula registradas nos planos de aula e

observações da professora coordenadora do subprojeto. O período de coleta de dados abrangeu de abril a agosto de 2017, quando as bolsistas ministraram aulas em um curso de extensão de inglês para alunos de uma escola pública de ensino fundamental.

As duas bolsistas, à época, encontravam-se na condição de estudantes do 3º ano do curso de Letras da UFMT, com idades de 45 anos e 33 anos. O estudo foi realizado nos contextos do subprojeto PIBID de inglês, onde foram conduzidos os estudos de formação docente, planejamento de aulas e elaboração de material didático, e na Escola Estadual Souza Bandeira (EESB), situada na cidade de Cuiabá (MT), onde a prática pedagógica ocorreu nas aulas da disciplina de Língua Inglesa denominado *Starting Out*.

Durante o período em questão, as bolsistas não apenas aplicaram de maneira efetiva os conhecimentos e as habilidades adquiridos em seu programa de formação, mas também estabeleceram um ambiente de colaboração ativa em que trocaram perspectivas, estratégias de ensino e experiências significativas entre si. Esse processo não apenas enriqueceu sua própria prática pedagógica, mas também demonstrou ser fundamental para o aprimoramento das habilidades e do conhecimento coletivo no contexto do subprojeto PIBID de inglês.

As etapas deste estudo de caso envolveram a produção dos textos narrativos, a elaboração do diário de planejamento pelas bolsistas envolvidas e a análise das anotações feitas pela professora coordenadora das narrativas das bolsistas e do desempenho de ambas em sala de aula. Essa análise visou identificar temas que proporcionassem a compreensão da sinergia percebida no trabalho das professoras em formação e dos fatores que contribuíram para o sucesso do trabalho por elas desenvolvido. Finalmente, na etapa final, foi produzido um relatório de pesquisa, cujos resultados serão apresentados e discutidos no próximo capítulo.

A importância do trabalho colaborativo e do aprendizado teórico na formação docente

A partilha de aprendizados e experiências, a sinergia e o aproveitamento das habilidades e conhecimentos distintos entre as bolsistas, as metas e os princípios em comum,

a dinâmica de trabalho estabelecida (organização e divisão de tarefas, comprometimento e respeito) e a relação de afeto e de camaradagem cultivada foram os fatores primordiais para o sucesso do trabalho colaborativo que elas desenvolveram juntas, tornando-o eficaz e prazeroso.

Os aprendizados obtidos nos estudos sobre identidade, formação docente, planejamento e práticas escolares realizados no grupo de estudo do PIBID, do qual as bolsistas tiveram a oportunidade de participar, fazendo leituras de autores relevantes, como Assis-Peterson (2008), Celani (2003, 2010a, 2010b), Harmer (2007), Richards (1990), entre muitos outros, tiveram um papel importante para que esse trabalho fosse possível.

Para Nóvoa (2009), o que caracteriza a profissão docente é o lugar no qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional docente. Sendo assim, as bolsistas não conseguiriam realizar quaisquer atividades docentes com qualidade se não tivessem obtido uma base de trabalho pautada em estudos valiosos dentro do projeto, que lhes proporcionasse estabelecer relações entre teoria e prática em conjunto.

Assim, destaca-se que o aprendizado teórico desempenhou um papel central na capacitação das bolsistas para o trabalho colaborativo. Por meio de estudos e leituras relevantes, elas tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos fundamentais que serviram como alicerce para suas práticas pedagógicas conjuntas e proporcionaram uma base sólida de compreensão teórica sobre temas cruciais relacionados à formação docente e ao ensino de língua inglesa.

Nesse sentido, os trabalhos de Assis-Peterson, especialmente no texto *Como ser feliz no meio de anglicismos: processos transglóssicos e transculturais* (2008), e o texto em colaboração com Silva, *Não tenho estoque de sonhos para me manter em pé: construção de identidades de uma professora de inglês* (2010), trouxeram informações valiosas sobre a construção de identidades docentes e os desafios enfrentados pelos professores de língua inglesa em contextos de mudança cultural e linguística. Essas obras forneceram às bolsistas

uma perspectiva crítica e reflexiva sobre sua própria identidade como futuras professoras de inglês.

Já os estudos de Celani, *Um programa de formação contínua* (2003), e suas reflexões sobre as perguntas sem resposta na formação de professores de línguas (2010a, 2010b), contribuíram para o entendimento das práticas de formação contínua e as questões em aberto na formação docente. As bolsistas puderam explorar as possibilidades de desenvolvimento profissional contínuo e como isso poderia impactar sua atuação como futuras profissionais da educação.

Além disso, os trabalhos de Harmer, em *The Practice of English Language Teaching* (2007), e as contribuições de Richards, em *The Language Teaching Matrix* (1990), forneceram às bolsistas ferramentas e estratégias práticas para o ensino de língua inglesa. Esses materiais auxiliaram as bolsistas na concepção e implementação de atividades e planos de aula inovadores e eficazes.

As perspectivas teóricas de autores como Day (1999), que discute os desafios da aprendizagem ao longo da vida para os professores, e Nóvoa (2009), que explora as imagens do futuro presente dos professores, contribuíram para que as bolsistas compreendessem a importância do desenvolvimento profissional contínuo e da construção de uma identidade docente sólida.

Ao comentarem sobre sua motivação para realizar práticas inovadoras nas aulas de inglês, ambas afirmaram que a formação recebida no PIBID e o incentivo da aprendizagem teórica e prática do programa contribuíram para que o trabalho colaborativo fosse desenvolvido com sucesso. Somado a esse aprendizado teórico, as experiências dos outros bolsistas, compartilhadas no grupo de estudo, também foram relevantes para esse processo, bem como os ensinamentos da coordenadora e da professora supervisora do PIBID, que vieram a contribuir com a formação docente das bolsistas.

Cabe destacar também que as experiências e os conhecimentos de ambas tiveram um papel essencial no processo de formação docente. Enquanto uma das bolsistas trouxe para o trabalho desenvolvido no PIBID os anos de vida acadêmica provenientes de outras

graduações cursadas e os anos de experiência vividos como mãe de três filhos, a outra bolsista agregou ao trabalho outras experiências, como as vividas no exterior (Canadá) na época de sua juventude, aquelas vivenciadas como mãe de dois filhos em idade escolar e como estagiária no curso de extensão de inglês do Instituto de Linguagens/UFMT.

Juntas, elas trouxeram as experiências adquiridas nos diversos contextos acadêmicos na graduação, nas palestras que participaram e nas reflexões que fizeram em conjunto. Ademais, a maturidade de ambas as bolsistas, adquirida com suas vivências, revelou-se providencial em momentos críticos em sala de aula, em que exerceram sua capacidade de improvisação para resolver situações, como falha em equipamentos, dispersão dos alunos ou ajustes não previstos.

A convivência e a partilha de conhecimentos proporcionaram a aprendizagem mútua. Ao comentarem sobre a participação da parceira em sua construção de conhecimentos em seu diário reflexivo, elas afirmaram que uma tem muito a ensinar a outra pelas experiências que adquiriram na vida e nas vivências como alunas em vários contextos e, acima de tudo, pela responsabilidade e pelo comprometimento com que elas conduzem o trabalho.

Reconhece-se que ambas priorizam os prazos e a qualidade dos trabalhos que desenvolvem. Ademais, admiram a segurança com que atuam em sala de aula e buscam aprender uma com a outra as expertises que cada uma possui para a melhoria dos procedimentos didáticos em sala.

A partir do trabalho colaborativo, as duas bolsistas perceberam várias habilidades uma na outra, as quais foram aproveitadas, de forma a tornar o trabalho docente mais eficaz. Uma bolsista tinha a habilidade de trabalhar com o lúdico, com atividades mais comunicativas e desafiadoras; a outra, por sua vez, era habilidosa com o conteúdo linguístico, tinha um pouco mais de fluência na língua, gostava de trabalhar a língua pela língua e de atividades mais controladas.

Ambas as professoras em formação souberam reconhecer as habilidades e disposições uma da outra e não só deram espaço para que cada uma desenvolvesse atividades dentro de seu estilo de ensino como também se abriram para aprender uma com a outra.

O resultado foi igualmente produtivo para os alunos, que puderam contar com práticas variadas para a aprendizagem da língua. Segundo Day (1999), as habilidades e disposições que os professores trazem para o trabalho docente tem papel fundamental na eficácia de seu desenvolvimento profissional e de sua prática pedagógica.

Outro ponto importante foi a dinâmica do trabalho conjunto, envolvendo a organização, a divisão do trabalho em si, o comprometimento e a responsabilidade que cada uma teve com os prazos estabelecidos. Além disso, observou-se que o sucesso desse trabalho aconteceu devido ao fato de que entre elas não havia quem se sobrepujasse. Se o trabalho foi bom, era mérito de ambas; se o trabalho não foi bom, as duas respondiam por ele. Dessa forma, não existia o “jogo de empurra”, tão pouco “guerra de egos”.

Os e-mails à coordenadora eram assinados por ambas, como se as duas falassem ao mesmo tempo, as produções passavam pela correção de ambas e não houve sequer uma atividade em que elas responderam sozinhas. As produções de atividades, planos de aula e reflexões pós-aula eram feitos em sistema de revezamento, para que ambas tivessem a oportunidade de realizar todos os trabalhos, mas tudo o que era produzido por uma passava pela revisão da outra.

Foi um trabalho de muito companheirismo, respeito e entrega, que foi energizado pela afinidade e relação de partilha entre as duas bolsistas. Valores como comprometimento, responsabilidade e respeito são mencionados por Day (1999) como essenciais para o desenvolvimento profissional docente. Esses elementos desempenharam um papel crucial na criação de uma parceria sólida e produtiva durante todo o período de atuação no PIBID de inglês da UFMT.

O companheirismo entre as bolsistas foi evidente em sua disposição de apoiar uma à outra em todas as etapas do trabalho. Elas compartilhavam responsabilidades de forma igualitária e estavam comprometidas em alcançar seus objetivos comuns. Esse senso de camaradagem permitiu que ambas se sentissem valorizadas e motivadas a contribuir ativamente para o sucesso do projeto colaborativo.

Além disso, o respeito mútuo desempenhou um papel fundamental na dinâmica de trabalho. As bolsistas reconheciam as diferenças individuais e valorizavam as contribuições únicas que cada uma trazia para o projeto. Isso criou um ambiente onde ideias podiam ser discutidas abertamente e divergências eram vistas como oportunidades de aprendizado e melhoria.

A entrega das bolsistas ao trabalho conjunto era evidente em seu comprometimento e responsabilidade compartilhados. Elas trabalhavam juntas em todas as tarefas, desde a produção de atividades até a revisão e correção de materiais. Essa colaboração estreita ajudou a garantir que o trabalho fosse concluído com eficiência e qualidade.

Day (1999) argumenta que o desenvolvimento profissional dos professores não se limita apenas à aquisição de conhecimento e habilidades, mas também envolve a construção de uma cultura profissional saudável no ambiente escolar. Valores como comprometimento, responsabilidade e respeito desempenham um papel fundamental na promoção dessa cultura e no fortalecimento das relações entre os professores.

Percebe-se também que o trabalho colaborativo entre as duas bolsistas se tornou possível de se realizar porque, desde a idealização do projeto e a criação do plano de ensino, ambas compartilhavam dos mesmos princípios e metas em relação ao curso e aos alunos. Elas sabiam aonde queriam chegar, tinham propósitos claros e bem fundamentados. A escolha da abordagem, de aceitar o desafio de trabalhar com propostas de ensino contemporâneas, tais como o letramento crítico, com alunos do ensino fundamental, e a certeza de que iria dar certo levaram as duas bolsistas a ousar e alçar voos em sua prática pedagógica.

Por fim, do trabalho desenvolvido em colaboração, culminou no nascimento de uma relação de afeto entre as bolsistas, que perpassa os muros da universidade. Elas aprenderam juntas, cresceram profissionalmente e forjaram novas identidades docentes a partir dessa experiência, uma vez que a identidade é fluida e relacionada com o social e sofre modificações, conforme as experiências vividas e as relações interpessoais estabelecidas (ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010).

No que se refere à dinâmica de trabalho colaborativo, a relação de harmonia, no desenvolvimento das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas bolsistas, parece estar relacionada à forma de cada uma respeitar as diferenças, os desafios e as dificuldades da outra e, juntas, ajudarem a superá-los. Certamente, houve momentos de embate de ideias, de discordâncias e de inseguranças, mas estes sempre foram vistos como momentos de aprimoramento, de troca e de melhoria. Uma confiava no trabalho e na capacidade da outra, o que, para elas, fez diferença ao construírem uma relação de afeto e camaradagem.

Houve também momentos de descontração e desabafos, os quais elas batizaram de “Momento Cappuccino”, em que elas se reuniam para, em cada encontro, conhecer novas cafeterias juntas, que se tornavam “o lugar em comum para um trabalho em comum”, conforme disse uma delas, onde elas, ao tomarem o café gelado e o cappuccino, refletiam sobre os fatos ocorridos na sala de aula, os desafios encontrados, o que poderia ser melhorado para a próxima aula e o que foi bem-sucedido.

E como boas amigas que se tornaram, elas também reservavam um momento para compartilhar de suas experiências pessoais, frustrações, alegrias, desabafos e conselhos, conforme registrado no diário de planejamento. Day (1999) ressalta o importante papel das relações afetivas e dos aspectos emocionais na constituição de uma cultura profissional saudável no ambiente escolar e na permanência do professor na carreira.

Verifica-se, assim, que os principais fatores que contribuíram para o sucesso das bolsistas de iniciação à docência foram a partilha de aprendizados e experiências, a sinergia resultante da complementaridade de habilidades e conhecimentos, o comprometimento e respeito mútuos, bem como a construção de uma relação de afeto e camaradagem. Além disso, o sólido embasamento teórico adquirido por meio de leituras relevantes dentro do PIBID desempenhou um papel fundamental, fornecendo uma base sólida para suas práticas pedagógicas conjuntas.

Esses elementos criaram um ambiente propício para o desenvolvimento profissional e a construção de uma cultura profissional saudável no ambiente escolar e que perdura até os dias atuais. Após a conclusão de suas graduações, as bolsistas formalizaram sua parceria

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

acadêmica em maio de 2018, estabelecendo uma sociedade profissional de revisão de textos e assessorias acadêmica e literária, que tem crescido e se solidificado desde então.

Neste ano de 2024, a empresa irá completar seis anos de atuação e, durante esse período, acumulou mais de 2.000 atendimentos. Atendemos uma ampla gama de clientes, de regiões variadas, abrangendo 21 dos 27 estados do Brasil. Além disso, expandimos nossos serviços para além das fronteiras nacionais, chegando a países como Portugal, México, Colômbia, Holanda, Canadá e Estados Unidos.

O método de trabalho é meticulosamente elaborado para garantir a excelência em todos os serviços ofertados. No caso da revisão de textos, por exemplo, segue-se uma sequência, que começa com a organização textual, para garantir uma estrutura coerente e clara, acompanhada da realização de uma análise de sentido e orientação textual, assegurando que o conteúdo esteja alinhado com os objetivos do cliente.

Após essa etapa, o texto passa por uma revisão linguística detalhada, em que são corrigidos erros gramaticais, ortográficos e de pontuação, bem como é realizada uma segunda análise crítica de sentido para garantir a consistência e coerência do texto. Por fim, o texto é formatado de acordo com as especificações do cliente e finalizado para entrega.

Essa abordagem permite que as profissionais revisem o texto, pelo menos, duas vezes cada uma, garantindo a máxima qualidade e excelência. O resultado é um texto refinado, preciso e adaptado às necessidades do cliente, o que reforça ainda mais a importância da parceria estabelecida.

Esses anos de convívio fez ultrapassar os limites da parceria firmada no contexto acadêmico inicial, transcendendo os muros da universidade e se expandindo para a prática profissional e o convívio diário.

Conclusões

Os resultados deste estudo de caso evidenciam que a colaboração bem-sucedida entre as bolsistas, no contexto de formação docente, como o PIBID, é viável quando se estabelecem

relações de respeito, valorização das individualidades e disposição para superar desafios em conjunto.

Essa experiência enriquecedora destacou a importância de preparar futuros professores para trabalhar de forma colaborativa, promovendo o fortalecimento das dimensões coletivas e colaborativas na educação, conforme defendido por Nóvoa (2009), uma vez que vivenciar experiências significativas durante a formação enriquece o presente e estabelece bases sólidas para práticas pedagógicas futuras.

Essa jornada conjunta as levou a explorar novas abordagens pedagógicas, desenvolver estratégias inovadoras de ensino e cultivar um comprometimento compartilhado com a excelência educacional. Além disso, a parceria acadêmica permitiu que elas se desafiassem constantemente e se apoiassem mutuamente na busca contínua por aprimoramento e aperfeiçoamento profissional.

A capacidade de trabalhar em equipe, respeitando a diversidade de perspectivas e experiências, demonstrou ser uma competência essencial para futuros profissionais. Esses resultados revelam que, mesmo após suas experiências iniciais no PIBID e concluindo suas graduações, a prática educacional — seja no aspecto técnico ou criativo e lúdico — continua a ser um elemento intrínseco às atividades profissionais das bolsistas.

Essa parceria, que teve início na academia e que ultrapassou os muros da universidade, já conta com quase seis anos de sucesso, mais de 2.000 atendimentos e uma amizade solidificada, demonstrando que o desenvolvimento da identidade colaborativa pode ser um processo contínuo e altamente eficaz.

As lições aprendidas durante a formação colaborativa não apenas enriqueceram suas práticas atuais, mas também fundamentaram os alicerces sólidos da atuação dessas profissionais no campo da educação.

A experiência compartilhada e a cultura de colaboração que cultivaram não apenas enriqueceram suas próprias trajetórias pessoais e profissionais, mas também destacam a importância de que o âmbito acadêmico volte o olhar para a preparação dos futuros

profissionais que por ali passam, para a colaboração e o desenvolvimento contínuo, promovendo não só uma educação de qualidade como uma cultura profissional saudável.

Referências

ASSIS-PETERSON, Ana Antônia. Como ser feliz no meio de anglicismos: processos transglóssicos e transculturais. **Trab. Ling. Aplic.**, Campinas, SP, v. 47, n. 2, p. 323–340, jul./dez. 2008.

ASSIS-PETERSON, Ana Antônia; SILVA, Eladyr Maria Norberto da. Não tenho estoque de sonhos para me manter em pé: construção de identidades de uma professora de inglês. *In*: BARROS, Solange Maria; ASSIS-PETERSON, Ana Antônia. **A formação crítica de professores de línguas: desejos e possibilidades**. São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2010. p. 145–174.

CELANI, Maria Antonieta Alba. Um programa de formação contínua. *In*: CELANI, Maria Antonieta Alba. (Org.). **Professores e formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e transformação da prática docente**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. p. 19–35.

CELANI, Maria Antonieta Alba. Perguntas ainda sem resposta na formação de professores de línguas. *In*: GIMENEZ, Telma; MONTEIRO, Maria Cristina de Góes (Orgs.). **Formação de professores de línguas na América Latina e transformação social**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010a. p. 57–67.

CELANI, Maria Antonieta Alba. Concepções de linguagem de professores de inglês e suas práticas em sala de aula. *In*: CELANI, Maria Antonieta Alba. (Org.). **Reflexões e ações (trans)formadoras no ensino-aprendizagem de inglês**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010b. p. 129–140.

DAY, Christopher. **Developing Teachers: The challenges of lifelong learning**. London: Routledge Falmer, 1999.

HARMER, Jeremy. **The practice of English language teaching**. Harlow: Pearson Education Limited, 2007.

MARCELO GARCIA, Carlos. A identidade docente: constantes e desafios. Formação Docente. **Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 109-131, 2009.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

NÓVOA, Antônio. **Professores: imagens do Futuro Presente.** Lisboa, PT: EDUCA, 2009.

RICHARDS, Jack C. **The language teaching matrix.** Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Recebido em: 27/02/2024

Aprovado em: 29/03/2024

Publicado em: 14/04/2024